

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 633.11:632.4(075.8)

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕНТОЧНОЙ КРАЕВОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПЧАТНИКА
ПРОТИВ СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ**

Ташкентский государственный аграрный университет

Таджиева Мияссар Исмаиловна

Студент Ташкентского государственного аграрного университета

Сайдуллаева Мехринисо Фахридиновна

Холмирзайев Азизбек Акмалжон угли

Аннотация: В статье приведены материалы по изучению влияния ленточной крeовой обработки посевов хлопчатника в ранние фазы развития против сосущих вредителей. Выявлено ранневесеннее заражение краевых посевов хлопчатника, 20-30 м от края (особенно около дорог, где накапливается паутинный клещ и другие вредители на сорняках), что способствует развитию и размножению сосущих вредителей (тля, трипс, паутинный клещ) и дальнейшее распространение их в глубину поля. Краевая обработка в прогнозируемых полях способствует снижению заражения хлопчатника сосущими вредителями в 2-3 раза, сохраняется полезная энтомофауна на необработанной части поля и повышается эффективность последующих защитных обработок.

Ключевые слова: Хлопчатник, ленточной крeовой, обработка вредители, поражаемость, прогнозируемые поля, пестицид, энтомофаги, ресурсосбережение, эффективность, биологический метод, соотношение, химический метод и агротехнические методы.

Abstract: The article presents materials on the study of the influence of marginal processing of cotton crops in the early stages of development against sucking pests. Early spring infestation of marginal cotton crops, located 20–30 meters from the edge (especially near roads where spider mites and other pests accumulate on weeds), was revealed. This contributes to the development and reproduction of sucking pests (aphids, thrips, spider mites) and their further spread into deeper parts of the fields. Edge tillage in predicted fields helps reduce cotton infestation by sucking pests by 2–3 times. Beneficial entomofauna is preserved in the uncultivated parts of the field, and the efficiency of subsequent treatments of cotton using biological methods increases.

Keywords: Cotton, top hole, pest treatment, susceptibility, predicted fields, pesticides, entomofauna, resource conservation, efficiency, biological method, ratio, chemical method, agro-technical methods.

В нашей республике последние годы уделяется большое внимание обеспечению продовольственной безопасности и производству экологически чистой технической продовольственной продукции. Это первый очередь связано с

минимализацией применения пестицидов в практике сельского хозяйства [1,2,6,8].

Основными сосущими вредителями хлопчатника являются паутинный клещик Тетранихус уртисае Кош. (Рис 3), и тли: чёрная люцерновая Апхис сраассивора Коч., бахчевая А. госсипии Глов. (Рис 1), и большая

хлопковая Асйртҳосипҳон госсипии Мордв. Табачный трипс Тхрипс табаси Л (Рис 2), Несмотря на интенсивную химическую и биологическую борьбу с этими вредителями до недавнего времени их вредоносность

возрастала, а эффективность борьбы с ними снижалась. Появилась необходимость увеличить масштабы химической борьбы (особенно с паутинным клещом и Тхрипс табаси Л [3,7].

(Рис 1) Хлопковая тля

(Рис 2) Табачный трипс

(Рис 3) Паутинный клещик

Химическая борьба с этими вредителями была столь интенсивная и в таких масштабах, что несомненно оказала пагубное влияние на полезную энтомофауну, привела к загрязнению окружающей среды. Велики были и экономические затраты. Потери урожая хлопка-сырца не были предотвращены. {1}

Решить проблему защиты хлопчатника от вредителей только с помощью химического метода оказалось невозможным. Назрела необходимость поиска альтернативных методов и разработки интегрированной защиты этой культуры от комплекса вредных насекомых и клещей. {6}

В основу исследований был положен экологический подход, предусматривающий не уничтожение вредителей, а регуляцию их численности до экономически неощутимого уровня и поддержание ее ниже этого уровня с помощью агротехнических, биологических и частично химических мероприятий. {8}

Нам известно, что сосущие вредители – тли, трипс и паутинный клещ зимуют основном на остатках растений на краях полей. Ранней весной они сначала поселяются на краях посевов, а затем постепенно распространяются в глубину полей по всей площади.

Для предотвращения до распространения этих вредителей нами был изучен ленточной краевой метод обработки (20 – 30 м) препаратами комплексного действия на прогнозированных полях хлопчатника (особенно вблизи автомобильных дорог). {7}

Результаты наших исследований способствовали снижению распространения сосущих вредителей по всей площади и сохранению численности энтомофагов в основной части поля. Повышалась эффективность последующего применяемого применяемых и других методов. В результате восстановился экологический баланс энтомофаг: вредитель (таблица 1). {2}

Таблица 1.

Зараженность посевов хлопчатника сосущими вредителями и изменение соотношения их численности с энтомофагами при ленточной краевой обработке (Самаркандская область, 2020-2022 г).

№	Вариан-ты	Хлопковые тли		Табачный трипс		Паутинный клещ	
		Заражён-ность растений, в %	Соотноше-ние энтомофаг: вредитель	Заражён-ность растений, в %	Соотношен-ие энтомо-фаг: вреди-тель	Заражённос-ть расте-ний, в %	Соотноше-ние энтомофаг: вредитель

1	Краевая обработка до 30 м, Вертимек 1,8%к.э., 0,4л/га + Уз гуми 0,3л/га + Карбомид 6 кг/га	Обработка 12.05.2022 г.					
		32,6	1:43,6	40,4	1:40	36,3	1:28,4
2	Сплошная обработка Вертимек 1,8%к.э., 0,4л/га + Уз гуми 0,3л/га + Карбомид 6 кг/га	Обработка 24.05.2022 г.					
		78,0	1:138,4	69,0	1:64,3	61,4	1:59,3
3	Не обрабо- танные поля (контроль)	Обработка с водой					
		89,0	1:296	75,4	1:97,5	60,4	1:98,6

Кроме того, в агробиоценозе происходило накопление энтомофагов и их полезная деятельность снижала численность вредных видов членистоногих и это приводило к дальнейшему сокращению масштабов химических обработок. {3}

Из таблицы 1. видно, что в первом варианте (опыт) заражённость растений тлями составило 32,6 %, табачным трипсом 40,4 %, паутинным клещом 36,3 %, во втором варианте (эталон) соответственно 78,0, 69,0, и 61,4%, а в контроле соответственно 89,0, 75,4 и 60,4 %. Ленточной краевой химическая обработка посевов хлопчатника комплексно действующими препаратами Вертимеком (Вертимек 1,8%к.э., 0,4л/га) совместно суспензии удобрения Карбамидом 6 кг/га и стимулятором Уз гуми 0,3л/га + способствовала лучшей эффективности, чем поздние сплошные обработки. Такая схема обработки восстановила соотношение между энтомофагами и вредителями в пользу энтомофагов, а так же снижению кратности химических обработок в 2-3 раза. {4}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Выявлено, что переход от сплошных химических обработок хлопчатника к краевой и очаговой обработкам в прогнозируемых полях, способствовало снижению кратности химической обработки против сосущих вредители в 2-3 раза и увеличению численности полезных насекомых в поле, а также способствовало дальнейшему

естественной снижению численности вредителей и повышению эффективности последующего применения биологического метода. {5}

Вывод. Краевая обработка хлопчатника играет важную роль в защите растений от сосущих вредителей, таких как тля, трипсы и паутинный клещ. Исследования показывают, что ранневесеннее заражение краевых посевов хлопчатника происходит на расстоянии 20–30 метров от края, особенно вблизи дорог, где вредители накапливаются на сорняках.

Применение краевой обработки позволяет снизить заражение хлопчатника сосущими вредителями в 2–3 раза, сохраняя полезную энтомофауну на необработанных участках поля. Это способствует повышению эффективности последующих биологических методов защиты растений и снижению необходимости использования химических пестицидов, что делает процесс более экологически безопасным.

Таким образом, краевая обработка хлопчатника является эффективным методом борьбы с сосущими вредителями, позволяя сохранить урожай и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Краевая обработка хлопчатника в ранние фазы его развития значительно снижает заражение сосущими вредителями. Исследования показывают, что

ранневесеннее заражение краевых посевов хлопчатника происходит на расстоянии 20–30 метров от края, особенно вблизи дорог, где накапливаются паутиный клещ и другие вредители на сорняках.

Результат. Эффективность краевой обработки заключается в том, что она:

- Снижает заражение хлопчатника сосущими вредителями в 2–3 раза.

- Сохраняет полезную энтомофауну на необработанной части поля.

- Повышает эффективность последующих обработок хлопчатника биологическим методом.

Основными сосущими вредителями хлопчатника являются паутиный клещ (Тетранихус уртикае Кош.) и различные виды тли (черная люцерновая, бахчевая, большая хлопковая).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимухамедов С., Адашкевич Б, и др. Биологическая защита хлопчатника-Ташкент, 1989 167-с.
2. Балтайев Б.С., Таджйева М.И., Рахманов А.К. Динамисс оф тхе Нумбер оф афхидс он соттон анд тхе роле оф энтомофаГЭС ин тхе сонترول оф тхеир нумбер. Интернационал Ссиенцифис журнал ИСИ Тхеоретисал С Аппиед Ссиенсе. Пхиладелфия, УСА иссуе 06, Волуме 98 публишиед жуне 30. 2021 еар п. 126-129.
3. Базиуров Г.И., Третьянов Н.Н., Белошапкина О.О. Интегрированная защита растений от вредных организмов. М.:Инфа М.:2014.4. Успенский Ф.М. Паутиный клещ и система приёмов борьбы с вредителями хлопчатника.-Ташкент: фан,1970.-303 с.
- 4.Йенсер. Г (под.ред.) 2003 г. Интегрированная защита сельскохозяйственных культур от вродителей. Издательство “Мезогазда”, Будапешт Жтнсер. Г.(Ед) (2003). Интеграит новейведедем а Картевжк эллен. Мезогазда Кладо, Будапешт.
5. Интегрированная защита растений-Т.: “Фан ва технология”, 2019, 296
6. Успенский Ф.М. Паутиный клещ и система приёмов борьбы с вредителями хлопчатника.-Ташкент: фан,1970.-303 с.
7. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними.-Ташкент: Гос. издат., УзССР,1953,-664с.
8. Коваленков В.Г. Агробиологические и организационные основы интегрированной системы защиты хлопчатника от вредителей. Душанбе.-1984.с.13.
9. МаГЭСхваран, Варша Сатанкар, С. К. Шукла, М.С. Каирон. Суррент Статус оф Органис Соттон продустион ин Индия. Индияан арминг 69(02):09-14; Фебруарй 2019-пп.9-14
10. П.Прашантх, М. Жаган Моҳан Реддй, И.Среениваса Рао. Органис соттон фарминг ин Андхра Прдеш – а сонстраинт анализис. Ж.СоттонРес. Дев.27(1) 138-143.